

ABDURAUF FITRATNING ISTANBULDA NASHR QILINGAN BIR MAQOLASI
HAQIDA MULOHAZA

SHOHRUXBEK OLIMOV

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti doktoranti (DSc)

Annotatsiya. Abdurauf Fitrat XX asr o‘zbek ziyolilari orasida bilimi, adabiy merosi, ko‘p qirrali ijodkorligi bilan ajralib turadigan shaxs. Fitrat 1909-1914 yillarda Istanbulda tahsil olgan. Ta’lim jarayoni bilan bir qatorda Turkiyadagi nashrlarda turli mavzulardagi maqolalari bilan chiqish qilgan. Uning dastlabki maqolasi Istanbulda nashr qilingan “Hikmat” jurnalida nashr qilingan bo‘lsa, ikki maqolasi ham bir hafta o‘tib “Tearufi musulmin” gazetasida ochiq xat ko‘rinishida e‘lon qilingan. Bu maqolada Fitratning ochiq xati va muallifning mazkur maqolani nashr qilishdan ko‘zlagan maqsadlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Fitrat, jadidchilik, Turkiston tarixi, Usmonlilar matbuoti, Buxoro amirligi.

Abdurauf Fitrat Buxoro jadidlari tashkil qilgan “Tarbiyayi atfol” jamiyati tomonidan Istanbulga o‘qishga jo‘natilgan. Fitrat va boshqa jadidlar 1909-yilda Istanbulga kelib joylashgani va ta’limini boshlagani ma’lum qilingan. Fitrat Istanbulda ta’lim olish bilan bir qatorda mahalliy nashrlarda maqolalar e‘lon qilgan. Maqolalarining ko‘pi Istanbulda nashr qilingan “Hikmat” gazetasida nashr qilingan. Fitratning “Siroti mustaqim” jurnali tahririyati va xususan bosh muharrir Mehmet Akif Erson bilan yaqin ustoz-shogirdlik munosabati bo‘lgani haqida qarashlar bo‘lsa-da, mazkur nashrda uning ismi bilan hech qanday maqola nashr qilingani aniqlanmagan.

Fitrat Istanbulda nashr qilingan ilk maqolasini “Hikmat” gazetasining 1-dekabr 1910-sanasidagi 33-sonida e‘lon qilgan. Oradan bir hafta o‘tib 8-dekabr 1910-sanasida “Tearufi musulmin” gazetasida uning yana bir maqolasi, to‘g‘rirog‘i, ochiq xati bosilgan.

Xo‘sh, “Tearufi muslimim” nashri qanday nashr edi va Fitrat nega aynan shu nashrda chiqish qildi? Asli tatar millatiga mansub va Rossiyadan Istanbulga ko‘chib kelgan Abdurashid Ibrohim tomonidan 1910 yilning 16 apreldan boshlab chiqarila boshlangan “Tearufi muslimi” asosan rossiyalik musulmonlar (Rossiyaga qaram O‘rta Osiyo xalqlarini ham ko‘zda tutilmoqda) va Turkiyadagi turkiy millatlar birdamligiga qiziquvchi auditoriya uchun faoliyat olib borgan. Nashr Qozon, Sibir, Qrim tatarlarining Rossiyadan tashqarida chiqargan ilk gazeta edi¹. 1911-yil 2-fevralgacha 32 soni chop etilib, taxminan bir yil faoliyat ko‘rsatgan bu gazeta Istanbul markazli islom birligini qo‘llab-quvvatlovchi nashr sifatida o‘quvchilarga murojaat qilgan. Turkiston masalalarini tez-tez kun tartibiga olib chiqqan bu nashr, albatta, mintaqada katta qiziqish uyg‘otgan. Zero, Abdurauf Fitratning “Buxoro vaziri Nasrulloh bi-Pervanachi hazratlariga ochiq maktub”² ining aynan shu gazetada e‘lon qilinishi bejiz emas. Nasrullohning bosh vazir etib tayinlanishi munosabati bilan fors (tojik) tilida yozilgan maktub tarjima qilinmay, asl holida chop etilgan. Fitrat unda yangi bosh vazirdan islohotlar o‘tkazishini umid qiladi, taklif etadi va talab qiladi. U dunyoning eng baxtsiz va tartibsiz xalqlardan biri bo‘lgan buxoroliklarning baxtiyor bo‘lishi uchun vazir va amir zudlik bilan harakat qilishi kerakligini ta’kidlaydi.

Ta’sir doirasi keng va obro‘si yuqori bo‘lganligi, eng muhimi, Buxoroda ham o‘qib borilganligi sababli Fitrat o‘z maktubini aynan shu gazetada e‘lon qilishga qaror qilgan.

¹ Kanlıdere Ahmet, Hilafet Merkezinde Pan-İslamist Bir Tatar Dergisi Teârûf-i Müslimîn (1910-1911), “İslam’ı Uyandırmak” Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler, 1.cilt, editör: Lütfi Sunar, 2018, pp.425-456, s.426

² Buharalı Abdurrauf, Buhara Veziri Nasrullah bi-Pervaneci Efendi Hazretlerine Açık Mektup, Tearûf-i Müslimin, 2.cilt, 25.sayı, 8 Aralık 1910

Shuningdek, Buxoro amaldorlari bu gazetani o‘qishiga ishonib, vazirga aytmoqchi bo‘lgan gaplarini shu yerda bayon etgan. Fitrat Buxoroga qaytgach, ko‘plab insonlar tanigan, kuzatgan va ortidan ergashgan shaxsga aylangan edi. Albatta, uning tanilishida Istanbulda yozgan asarlari hamda Teâruf-i Müslimîn kabi gazetalarda e‘lon qilingan maqolalari muhim rol o‘ynagan.

1910-yilda Buxoroning 9-amiri Abdulahadxon vafot etadi va uning o‘rniga o‘g‘li Sayyid Olimxon amir sifatida taxtga chiqadi. Biroq Olimxon, Fitratga ko‘ra, yetarli darajada tajribali va bilimli emas edi. U taxtga chiqqach darhol Nasrulloh Pervanachi nomli shaxsni bosh vazir etib tayinlaydi. Fitrat esa aynan shu yangi bosh vazirga maktub yo‘llab, o‘zining siyosiy istaklari va kutganlarini bildiradi.

Fitratning ushbu maktubi 1910-yilda Istanbulda nashr etilgan Teâruf-i Müslimîn gazetasida, hijriy 1328-yilda chop etilgan. Maktub Amir Olimxon Buxoro taxtiga chiqqanidan so‘ng Nasrulloh Pervanachining qushbegi, ya‘ni sadrazam etib tayinlanishi munosabati bilan yozilgan. Fitratning Istanbulda chop etilgan ilk asarlarida bo‘lgani kabi, bu maktub ham fors (tojik) tilida yozilgan. Garchi jurnal faqat turk tilida nashr etilgan bo‘lsa-da, u Fitratning forscha maktubini tarjima qilmasdan chop etishga rozi bo‘lgan ko‘rinadi.

Mazkur maqola “Islomiy jurnallar loyihasi” doirasida raqamlashtirilgan bo‘lib, internet orqali ochiq holda foydalanish mumkin³. Maqolaning ilk jumlasining o‘ziyoq uning umumiy mazmunini ifodalab turadi: “Biz tartiboti jadidaga muhtojmiz!” Ya‘ni, yangi taxtga chiqqan amirdan islohotlar va yangi qarorlar kutilmoqda. Fitrat maqolaning boshidayoq namoyon etgan keskin ohangini keyingi qismida ham davom ettiradi:

“Shubhasizki, hech bir millat hech qachon bizdagidek vatani xarob, xalqi falokat ichida, ayonlari tuban, boshqaruv ahli fasodga botgan, zolimlar qoni so‘rilgan, begonalari masxara qilgan, kelajagi og‘ir bo‘lgan bir ahvolga tushmagan! Butun mamlakat va millatni shunday holga keltirdikki, dunyoda eng og‘ir kunlarni boshidan kechirayotgan insonlar ham bizning ahvolimizga achinib, qon yig‘lamoqdalar⁴”. Fitrat Buxoroning bu nochor ahvoldan yangi amir va yangi bosh vazir yordamida qutulishiga umid qiladi, hatto bu umidlari ro‘yobga chiqmagani uchun ochiqchasiga afsus bildiradi:

“Biz sizning lavozimga tayinlangan kuningizni o‘z hayotimizning boshlanishi deb bildik va ish boshlagan kuningizni milliy bayramimiz sifatida nishonladik. Afsuski, bugungacha umid bilan kutganimizga qaramay, kelajagimiz saodati uchun biror tashabbus yoki qadam tashlaganingizni ko‘rmadik⁵”. Yeri kelganda, Nasrulloh Pervanachi haqida qisqacha ma‘lumot berib o‘tamiz: u kim edi va Fitrat nega aynan unga ochiq maktub yozgan?

Nasrulloh Pervanachi XIX asrning o‘rtalarida tug‘ilgan. Amir Abdulahad davrida Shahrisabz hokimi (valisi) sifatida faoliyat yuritgan. 1910-yilda Buxoroda yuz bergan sunniy-shiyy to‘qnashuvlardan so‘ng Astanakul qushbegi o‘rniga qushbegi, ya‘ni bosh vazir (sadrizam) lavozimiga tayinlangan.

Qushbegi lavozimi Buxoro amirligida eng yuqori davlat mansablaridan biri bo‘lib, u amalda bosh vazir vazifasini bajargan. Qushbegi mamlakatning ichki va tashqi siyosati uchun mas‘ul bo‘lgan.

Sayyid Olimxon hukmronligi davrida Nasrulloh Pervanachi qushbegi sifatida amirdan keyingi eng muhim shaxs hisoblangan. U rus tilini yaxshi bilgani sababli amir nomidan Buxorodagi Rossiya siyosiy agenti (vakili) bilan bevosita muzokaralar olib borgan. Bir necha bor Rossiyada ham bo‘lgan. Buxoro jadidchilari bilan munosabatlari yaxshi edi. Hatto Amir Olimxonning 1917-yil 7-aprelda Islohot farmonini imzolashida ham muhim rol o‘ynagan.

³ <https://katalog.idp.org.tr/yazilar/34488/buhara-veziri-nasrullah-bi-pervaneci-efendi-hazretlerine-acik-mektup>

⁴ Фитрат, Бухоро вазири Насруллохбей Парвоначи афанди хазратларина очик мактуб, Танланган асарлар, 5 жилдлик, 3-жилд, “Маънавият” нашриёти. – Тошкент, 2003. – Б.226.

⁵ Фитрат, Бухоро вазири Насруллохбей Парвоначи афанди хазратларина очик мактуб, Танланган асарлар, 5 жилдлик, 3-жилд, “Маънавият” нашриёти, – Тошкент, 2003. – Б.226-227.

Biroq 1917-yil aprel oyida voqealar boshqacha tus olgach, Amir Olimxon uni jadidlarni qo‘llab-quvvatlashda ayblab lavozimidan chetlashtiradi. Uning o‘rniga 1917-yil 15-aprelda qadimchi Nizomiddin Urganchiy qushbegi etib tayinlanadi. Nasrulloh esa Karmanaga surgun qilinib, hibsdan saqlanadi. 1918-yilda Kolesov voqealaridan so‘ng Amir Olimxonning buyrug‘i bilan u 17 kishilik oila a‘zolari va qarindoshlari bilan birga Karmanada qatl etiladi⁶.

Nasrulloh Qushbegi davrning eng muhim manbalaridan biri bo‘lgan Sadridin Ayniy asarlarida ham tilga olingan. Ayniyning izohlari Fitrat maktubida bildirilgan shikoyatlar bilan mos keladi. Fitrat maktub davomida Nasrulloh efendini loqaydlikda ayblaydi. Buni Ayniyning quyidagi fikrlaridan ham anglash qiyin emas:

“Nasrulloh qushbegi zamon ahvolidan oz bo‘lsa-da xabardor edi. U ruscha va musulmoncha gazetalarni o‘qiydigan kishi edi. Qushbegi saroy ahlining razilliklariga rozi bo‘lmas, qo‘lidan kelganicha qarshi chiqardi. Lekin o‘z qarindoshlari va yaqinlari, hatto o‘z odamlari xalq molini yoki davlat mulkini talon-taroj qilsalar ham indamas, bilmaganga olar edi. Shu sababli uning davrida atrofida katta boylik ortirdilar. Qarindoshlari va yaqinlari olmos uzuklar taqib, har kecha fahsh ishlar uchun behisob pullar sarflar, u esa bunga hech narsa demas edi.

Nasrulloh bek o‘z zimmasiga yuklangan vazifalar bilan kifoyalanmay, qozilar va raislar tasarrufiga berilgan mullalarning eng kichik ishlariga va tayinlariga ham aralashardi. Ishining ko‘pligidan ko‘p vazifalarni anglamasdan bajarar edi. Ko‘pincha bir vaqtning o‘zida ham turli joylardan kelgan maktublarni o‘qir, ham shikoyatchilar bilan gaplashar, ham atrofga yig‘ilgan uyatsiz, hirsli mulla va sipohiyarning gaplarini tinglar edi.

Ko‘p hollarda maktublarni to‘liq tushunmasdan javob berar, kotib yozgan javoblarni esa o‘qimasdan imzolardi. Shu sababli atrofda qozilar va hokimlar o‘z savollariga aniq javob ololmas, yoki bir-biriga zid javoblar olib hayratda qolardilar⁷”.

Kichik bir maktub orqali bir mamlakatning bosh vaziriga nisbatan shaxsiy fikrlarni bildirish oson emas edi. Ayniqsa, matbuot keng tarqalmagan va ko‘plab muhitlarda uni g‘ayridinlikka undovchi vosita sifatida ko‘rishgan bir davrda, mamlakatda amirdan keyingi eng muhim mansabdor shaxsga nisbatan tanqidiy fikrlarni ochiq bayon etish odatiy hol emas edi.

Shuningdek, Fitrat Nasrulloh Pervanachidan umidvor edi. Shu bois u o‘z fikrlarini muloyim tarzda, munosabatlarni buzmasdan ifoda etishga harakat qilgan. Ammo uning umidlari puchga chiqdi — Nasrulloh Pervanachi sadrazam sifatida mamlakat ahvolini o‘zgartira oladigan katta qadamlar tashlay olmadi. Shunga qaramay, u jadidlar tarafdori sifatida qamoqqa olinib, keyinchalik qatl etildi.

Fitrat oradan yillar o‘tib, 1936-yilda nashr etilgan “Amir Olimxonning hukmronlik davri” nomli asarida Nasrulloh Qushbegi haqidagi shaxsiy fikrlarini yanada ochiqroq bayon qila oldi:

“Nasrulloh qushbegi chaqqon va makkor kishi edi. Uning mol-dunyoga va lavozimga bo‘lgan ishtiyoqi juda yuqori edi. Rus tilini yaxshi bilgani sababli Buxoro hukumatining umumiy ishlariga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Chunki u Rossiyaning siyosiy agentlari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqada edi va shu orqali o‘z siyosiy mavqei oshira olardi. Nasrulloh qushbegi lavozimga tayinlangach, Rossiya davlati uchun ishonchli shaxsga aylandi va o‘z vazifasiga bo‘lgan sadoqatini amalda namoyon etdi. U Olimxon saroyidagi barcha amaldorlar va mansabdorlar bilan raqobatga kirishdi. Asta-sekin bosh qozini va raisni yengib, ularning barcha ishlarini o‘z qo‘liga oldi⁸”.

⁶ Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 6-жилд, Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси Давлат илмий нашриёти. – Тошкент, 2003. – Б.279.

⁷ Айний Садриддин, Бухоро инқилоби тарихи учун материаллар, Асарлар, 8 жидлик, 3-жилд, ЎзССР Давлат Бадиий Адабиёт Нашриёти. – Тошкент, 1963, – Б.232.

⁸ Фитрат, Amir Olimxonning hukmronlik davri, Ўзбекистон Ёзувчилар Уюшмаси, “Минхож” хайрия нашриёти. – Тошкент, 1992, – Б.22.

Nasrulloh qushbegi saroyda amirga yaqin bo‘lgan barcha amaldorlarni, amir bilan bevosita suhbat qila oladigan shaxslarni siqib chiqardi; mamlakatda undan ko‘ra muhimroq va kuchliroq mansabdor qolmagan edi. Viloyatlarga qozilar va raislar, madrasalarga mudarrislar, masjidlarga imomlar tayinlash aslida bosh qozining, bozor ishlari esa raisning vakolatiga kirsa-da, amalda Nasrullohning roziligisiz hech qanday qaror qabul qilinmas edi. Hatto Amir Olimxonning o‘z oilasi doirasida hal qilinishi mumkin bo‘lgan ayrim masalalarga ham Nasrulloh qushbegi bevosita ta’sir ko‘rsatardi.

Nasrulloh qushbegi rus tilini bilgan, rus tilida chiqadigan ayrim gazetalarni o‘qib borgan. Shu sababli u zamon vaziyatidan mutlaqo bexabar emas edi. Fevral inqilobidan keyin Olimxonning boshqa davlat arboblari kabi hayratda qolib ketmadi. Aksincha, vaziyatni ancha zukkolik bilan anglab, shu paytda o‘z nufuzini oshirishga shoshildi. Nasrulloh imkoniyatdan foydalanib, Burhoniddin bosh qozini va raisni lavozimidan chetlatdi hamda ularning o‘rniga jadidlardan bo‘lgan o‘z odamlarini — Muhammadsharif Mahdum va qozi Abdusamatni tayinladi.

Biroq uning dushmanlari siyosatda ustun keldi va oxir-oqibat Nasrulloh qushbegi barcha qarindoshlari va yaqinlari bilan birga yo‘q qilindi⁹. Maktubning so‘nggi qismiga kelib, muallif o‘z talablarini ochiq va ravshan tarzda bayon etadi. U Nasrullohning zimmasidagi ulkan vazifani munosib tarzda ado etishini talab qiladi: “Bu muqaddas xizmat yo‘lida bir lahza bo‘lsa ham sustkashlik qilishga sizning haqqingiz yo‘q!”¹⁰ U jadidchilikni yo‘lga qo‘yib, mamlakatni rivojlantirishga to‘sqinlik qilayotgan sababni so‘raydi: “Qanday to‘sqinlik bor-ki, tartiboti jadida vositasi bilan milliy saodatimizning yangi kelajak yo‘llarini ochib, qadr-qimmatimiz va obro‘mizni eng yuqori darajaga ko‘tara olmasiz?”¹¹

Qisqacha aytganda, 2–3 sahifalik ushbu maktub o‘sha davrdagi Buxoro amirligi uchun ancha muxolif qarashni ifoda etar edi. Bizning fikrimizcha, Abdurauf Fitrat bu qarashlarini Buxoroda bo‘lgan paytida ifoda eta olmas edi. Shu bois, u Istanbulga kelgach, buni yozib, Rossiya musulmonlari orasida nufuz qozongan matbuotda e‘lon qilgan. Afsuski, mazkur maktubning Buxoro amirligida yoki Nasrulloh Qushbegi faoliyatida qanday o‘zgarishlarga sabab bo‘lgani haqida ma‘lumotga ega emasmiz. Har qanday holda ham, bu amirlik saroyiga qarshi berilgan katta zarba bo‘lgan, deb o‘ylaymiz.

Fitrat bu yo‘nalishdagi qarashlari va tanqidlarini keyingi asarlarida ham bildirishdan to‘xtamaydi. 1911 yilda Istanbulda nashr etilgan Sayyohi Hindiy asarida u umaroni, ya‘ni boshqaruvchilarni quyidagicha ta‘riflaydi:

“Bu dahshat to‘la jamoa ongsizlik vajhidan baxtga erishgan to‘dalar yordami bilan bir-birlarini quvib, hukmronlik otiga mingach, bechorayu badbaxt xalqning moli va joni, irzu nomus va sharafini shavqatsizlarcha poymol etmishlar. Bu “salohiyatli” (!) hokimlar to‘dasi hech bir zamonda hech kimning hurmat-e‘tiborig‘a sazovor bo‘lmag‘an ikki toifadan tuzilmishlar. Birinchi, johil hokimzodalar bo‘lib, otalarining hukmronlig‘i davrida fisqu fujur va bema‘nilarcha maishatga berilib, barcha insoniy fazilatlaridan hatto zaruriy xat-savoddan ham bebahra qolmishlar”¹².

Abdurauf Fitratning “Ta‘orufi Muslimin” jurnalida chop etilgan “Buxoro vaziri Nasrulloh bi-Parvonachī Efendi hazratlariga ochiq maktub” nomli maqolasi qariyb bir asrdan so‘ng yana o‘zbek o‘quvchilari bilan uchrashdi. U O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati gazetasining 1996 yil 9

⁹ Фитрат, Амир Олимхоннинг ҳукмронлик даври, Ўзбекистон Ёзувчилар Уюшмаси, “Минхож” хайрия нашриёти, Тошкент, 1992, 23-бет

¹⁰ Фитрат, Бухоро вазири Насруллоҳбей Парвоначи афанди ҳазратларина очик мактуб, Танланган асарлар, 5 жилдлик, 3-жилд, “Маънавият” нашриёти, – Тошкент, 2003, – Б.227.

¹¹ Фитрат, Бухоро вазири Насруллоҳбей Парвоначи афанди ҳазратларина очик мактуб, Танланган асарлар, 5 жилдлик, 3-жилд, “Маънавият” нашриёти, – Тошкент, 2003, – Б.227.

¹² Фитрат, Ҳинд сайёҳининг қиссаси, Танланган асарлар, 5 жилдлик, 1-жилд, “Маънавият” нашриёти. – Тошкент, 2000. – Б.99.

may sonida prof. d-r Hamidulla Boltaboyev tarjimasini orqali o‘zbek o‘quvchilariga taqdim etildi.¹³

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Buharali Abdurrauf, Buhara Veziri Nasrullah bi-Pervaneci Efendi Hazretlerine Açık Mektup, Tearüf-i Müslimin, 2.cilt, 25.sayı, 8 Aralık 1910
2. <https://katalog.idp.org.tr/yazilar/34488/buhara-veziri-nasrullah-bi-pervaneci-efendi-hazretlerine-acik-mektup>
3. Kanlıdere Ahmet, Hilafet Merkezinde Pan-İslamist Bir Tatar Dergisi Teârüf-i Müslimîn (1910-1911), “İslam’ı Uyandırmak” Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler, 1.cilt, editör: Lütfi Sunar, 2018, pp.425-456, s.426
4. Ayniy Sadriddin, Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar, Asarlar, 8 jildlik, 3-jild, O‘zSSR Davlat Badiiy Adabiyot Nashriyoti, Toshkent, 1963, 232-bet
5. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 6-jild, O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent, 2003, 279-bet
6. Fitrat, Amir Olimxonning hukmronlik davri, O‘zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi, “Minhoj” xayriya nashriyoti, Toshkent, 1992, 22-bet
7. Fitrat, Amir Olimxonning hukmronlik davri, O‘zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi, “Minhoj” xayriya nashriyoti, Toshkent, 1992, 23-bet
8. Fitrat, Buxoro vaziri Nasrullohbey Parvonachi afandi hazratlarina ochiq maktub, Tanlangan asarlar, 5 jildlik, 3-jild, “Ma’naviyat” nashriyoti, Toshkent, 2003, 226-bet
9. Fitrat, Hind sayyohining qissasi, Tanlangan asarlar, 5 jildlik, 1-jild, “Ma’naviyat” nashriyoti, Toshkent, 2000, 99-bet

¹³ Болтабоев Ҳамидулла, Фитрат – Танланган асарлар, изоҳлар, 5 жилдлик, 3-жилд, “Маънавият” нашриёти. – Тошкент, 2003. – Б.254.